

ZAMONAVIY SHAROITDA TA’LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Obidva Dildora Kamalovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Maqolada innovatsion ta’limning mazmun-mohiyati, ta’limdagi didaktik tamoyillar, ta’lim texnologiyalarining ahamiyati, ta’lim tizimining modernizatsiyasi, ta’limda masofali va modul tizimlarining joriy etilishi hamda ulardagi muammo va yechimlar tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: ta’lim, innovatsion ta’lim, modernizatsiya, ta’lim texnologiyasi, masofali ta’lim, kredit texnologiyasi.

Ta’lim-tarbiya vositasida ezgu g‘oyalar, bilim va ko‘nikmalar yosh avlodga yetkazilgan va shu orqali vorisilik ta’minlab kelingan. Ajdodlarimiz yosh avlodni tarbiyalashda tarbiya va ta’limni uyg‘unlikda olib borilishiga alohida e’tibor berishgan. Ta’lim - bilim berish, malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi hisoblanadi[1;178]. Ta’limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ta’lim jamiyat qurilishining muhim mummolarini hal qilish - jamiyatning moddiy texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi. Ta’lim o‘quvchining bilish qobiliyatini o‘stiruvchi asosiy omildir.

Ta’lim texnologiyasi (ingl. “an educational technology”) – ta’lim (o‘qitish) jarayonining yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etilishi. Ta’lim texnologiyasi – ta’lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya’ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta’lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo‘lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini

ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarish [2;23]. Ta'lim metodi – o‘quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo‘naltirilgan o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati usuli bo‘lsa, ta'lim metodikasi esa muayyan o‘quv predmetini o‘qitishning ilmiy asoslangan metod, qoida va usullar tizimi. Ta'lim texnologiyasining markaziy muammosi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat.

Ta'lim tizimining modernizatsiyasi – jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ehtiyojlarini, uning malakali kadrlarga, shaxsning esa sifatli ta'lim olish bo‘lgan talabini qondirish, ta'lim tizimini barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida mavjud mexanizmning qayta ishlab chiqilishi yoki takomillashtirilishidir[3; 673].

Mazkur modernizatsiya shaxsni o‘qitish va tarbiyalashga oid eng yaxshi an'analarni saqlab qolgan va boyitgan holda majmuaviy xarakter kasb etib, ta'lim tizimining barcha sohalarini to‘la qamrab oladi va jamiyatda qaror topgan malakali mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi. Barcha davlatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekiston sharoitida ham ta'lim tizimini modernizatsiyalashda davlat, jamiyat, mahalliy va ijtimoiy tashkilotlar, yuqori hamda quyi boshqaruv organlarining o‘rni va roli, ular o‘rtasidagi o‘zaro birlik, hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimini modernizatsiyalashning ustuvor yo‘nalishlari quyidagilar sanaladi: - elektron axborot-ta'lim resurslarini yaratish; - o‘qitishning mavjud va yangi texnologik shakllarini o‘zaro muvofiqlashtirish; - o‘quv hamda mutaxassislik fanlari asoslarining talabalar tomonidan mustaqillik o‘zlashtirilishi uchun qulay pedagogik va texnologik shart-sharoitlarni vujudga keltirish[4;55].

Hozirgi kunda dunyoda masofali o‘qitish usullari keng qo‘llanilmoqda. 2020 yildan boshlab yurtimizda ham ushbu yo‘nalishdagi o‘qitish metodi barcha ta'lim muassasalarida olib borilmoqda. Pedagogika fani bilimlar sohasi va ijtimoiy amaliyot sohasi kabi jahon rivojlanish umumiy tendentsiyalari va qonuniyatlariga binoan rivojlanadi. Shuning uchun kasbiy-pedagogik ta'lim chet el tajribalarini o‘rganish uni

ilmiy tushunish ilg‘or g‘oyalardan milliy ta'lim amaliyotida foydalanish ayniqsa dolzarb hisoblanadi.

Ta'limning ochiqligi printsipli quyidagini anglatadi: oliy o‘quv yurtiga ochiq o‘qishga qabul qilishi ya'ni zarur yoshga yetishdan tashqari (18 yosh) har qanday shart va talablardan voz kechish; o‘qishni ochiq rejalashtirish ya'ni kurslar sistemasidan yo‘li bilan o‘qish individual dasturini tuzish erkinligi; o‘qish joyini erkin tanlash: o‘quv vaqti asosiy qismida talabalar o‘quv auditoriyalarida jismonan bo‘lmaydilar va qayerda o‘qishni mustaqil tanlay oladilar.

Xullas, shu bilan birga milliy g‘oyalar va an'analarda qurilgan ta'lim har doim milliy rivojlanish masalalariga javob berishini esda tutish kerak. Masofali ta'lim - masofada turib o‘quv axborotlarini almashish vositalariga asoslanuvchi maxsus axborot ta'lim muhiti yordamida ta'lim xizmatlari to‘plamidan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Golish L.V., D.M.Fayzullayeva. “Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish”. T., 2012.
2. Jumaniyozova M.T.. “Ilg‘or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda qo‘llash”. -T., “A.Avloniy”. 2010.
3. O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent. 2014.
4. Olimov Q.T. Zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalari bo‘yicha ilg‘or xorijiy tajribalar. – Toshkent: 2015.